

Sa Loob ng Rehas, May Sigaw

Roosevelt C. Aragon, Phd

*Faculty, Jose Rizal Memorial State University-Katipunan Campus
Zamboanga del Norte*

Huwag ninyo kaming husgahan
sa kalansing ng kandadong kumakapit sa rehas;
huwag ninyo kaming tawaging halimaw—
kami'y mga taong itinaboy ng gutom,
nilamon ng dilim,
isinuko sa sistemang bulag sa kapangyarihan,
manhid sa daing ng mahihirap na tahanan.

Dito,
tinawag kaming matitigas,
tinawag kaming matatapang—
ngunit subukan ninyong humiga
sa sahig ng pagkai't at sugat,
huminga sa hangin kapos sa pag-asa,
matulog sa gabing
walang pribasiya,
walang awa,
walang bukas.

Siksikan ang katawan,
siksikan ang hininga,
siksikan pati pangarap—
parang sardinas sa lata ng pag-asa.

Ang kulungan ay higit pa sa gusali;
ito'y dahan-dahang pandurog
ng dangal at pagkatao,
hinubog ng pasa at pangungulila,
at sinalo ang galit at luha.

May nagbibiro pa—
"Madali ang buhay sa kulungan."
Libreng pagkain.
Libreng tirahan.
Libreng seguridad.
Ngunit walang libreng dignidad,
walang libreng katahimikan,
walang libreng pagkatao.

Subukan ninyo—
ang impiyernong aming tinitirhan
kung matatawag ba ninyong paraiso.

Oo, may kasalanan kami—
hindi malinis,
hindi banal.
Ngunit bakit ang kriminal sa labas
ay may barong at pedestal,
may ngiti sa kamera,
may titulong ipinagmamalaki,
samantalang kami'y numero na lamang,
pangalan namin, tinaboy na lang?

Bakit ang hustisya'y leon sa dukha,
ngunit sa may ginto'y laging yumuyuko—
pumikit, nagbubulag-bulagan,
at yumuyuko sa halik ng kayamanan?

Ang kulungan ba'y batas,
o negosyo lang na may titulo?
Hatol ba ito,
o laro ng panlilinlang?
Sapagkat tila ang rehas
ay itinakda lamang
para sa walang impluwensiya,
walang panangga,
walang boses, walang dangal,
tanging sigaw ang umuukit sa bulag na hustisya,
sumisigaw sa gapos ng paglimos at pangungulila.

Dito namin natutunan—
hindi sa sermon,
kundi sa gutom—
na ang kalayaan
ay hindi palamuting isinasabit sa demokrasya.
Ito'y kayamanang
kapag nawala,
wala nang natitira.

Kaya pakinggan ninyo ang sigaw.
Hindi ito paawa.
Ito'y paninindigan.
Hindi ito tula lamang—
ito'y salaysay
ng mga ikinulong
ng maling sistema.

At kung may babala mang iiwanin:
mag-ingat sa bawat pasya,
mag-isip bago kumilos.
Sapagkat isang maling hakbang
ay sapat na
upang ipaalala sa'yo—
na ang kalayaan
ay minsang nawawala,
ngunit habang-buhay
ang pagdurusa.

DOI 10.5281/zenodo.18513338

*Copyright & Published in the Philippines ©2026
by Pinagpala Publishing Services*